

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayrıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand mámleketlik
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

4. S.Cheng, L. Lin, Farmakokinetik va siydikning metabolitlari haqida izoh Radiada Degidroeovodaminning katyosi: *Boymia rutikarafadan* A. Juss. (A.Juss.) T.G. Xartli, (2013), p. 304788.

5. Y. Asahina, K. Kashiwaki, *Evodia rutaecarpa* mevalaridagi kimyoviy tarkibiy qismlar, *Yakupaku Zasshi* 405 (1915) 1273-1293.

6. I. Xan, A.Ibrar, N. Abbos, A.Said, Strukturaviy kutubxonada so'nggi yutuqlar ishlab chiqilgan xinazolin va xinazolinon: sintetik yondashuvlar va multifarious dasturlar, *Eur. J.Med. Chem.* 76 (2014) 193-244, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2014.02.005>.

7. Q.Z. Vang, J.Y. Liang, X. Feng, *Evodiagenin* va *dievodiamin*, ikkita yangi indol *Evodia rutaecarpa*, *Chindan alkaloidlar*. *Chem. Lett.* 21 (2010) 596-599, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ccllet.2009.12.002>.

8. C. Xu, Q. Vang, X. Feng, Y. Bo, *Evodiyogenin* ta'siri photocytotoxicity PI3K / AKT / mTOR ning ingibatsiyasi orqali MDA-MB-231 inson ko'krak bezi saraton hujayralarida va p38 yo'llarini faollashtirish, *Fitoterapia* 99 (2014) 292-299, <http://dx.doi.org/10.1016/j.fitote.2014.10.010>.

9. I.K. Park, J. Kim, Y.S. Li, S.K. Shin, dorivor o'simlikning *In vivo* fungusidal faoliyati *Oltita* fitopatogen fungitsga qarshi ekstraktlar, *Int. J. Pest Manag.* 54 (2008) 63-68, <http://dx.doi.org/10.1080/09670870701549665>.

10. J.Y. Vu, M.C. Chang, C.S.Chen, H.C. Lin, HP Tsai, C.C. Yang, C.H. Yang, C.M. Lin, *Topoizomeraz I evodiamin*, *Klebsiella pneumoniae*, *Planta Med.* 79 (2013) 27-29, <http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1327925>.

ORGANIK ÓGITLARNING TUPROQ STRUKTURASINI YAXSHILASHDAGI AHAMIYATI

**S.Z.Matsalaeva., Q.Sh.Begdullaeva., S.B.Muxtarova., N.A.Muratbaeva.,
B.A.Yusupova**

*Samarqand davlat veterinariya medicinası chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti Nukus filiali*

Kalit sózlar: ógit, ozuqa, zamburuğ, g'alla, sizot suvlari, azotli ógit, Geo-Gumat, UzGumi, Gumimaks, Agrozim, Baykal-M, Kristalon

Dala ishlarining yillik doirasi organik ógitlarni berishdan boshlanadi. Kuzda yoki qishning boshida maydonning butun yuzasi bóylab 1 m²ga 10 kg hisobidan dağal organik ógitlarni sepib chiqing. Ógitlar ildiz mevalilar va butgullilar oilasiga mansub ósimliklar ekiladigan maydonlarga beriladi, ammo egat yerlarga chirigan g'ong yoki kompost bir tekis yaxshilab sepib chiqiladi. Ma'lumki, hamma xójaliklarda ham qishloq xójalik hayvonlari boqilavermaydi, g'ongni sotib olish esa ancha qimmatga tushadi. Shu bois xójalik sharoitida ósimlik qoldiqlari va oshxona chiqindilaridan kompost tayyorlashni órganib olish maqsadga muvofiq.

Kompost tayyorlashda kletchatkaga boy blgan somon, hazon, qirqilgan eski gazeta qoozlari kabilarni qshishsak ham bo'ladi. Kompostning qotib qolishiga yl qymang hamda uni yomgir suvlari tushishidan asrang. Yerni chopishdan oldin panshaxa vositasida tuproqqa dagal organik oitlarni sepib chiqing. Organik oitlarni har yili berish, hech blmaganda maydonning bir qismiga berish zarur. Bu esa tuproqda ozuqaviy moddalar miqdorining kpayishi, tuproq nam sigimining ortishi hamda tuproq strukturasi yaxshilanib borishiga imkon beradi.

Don va dukkakli ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan Qoraqolpoiston Respublikasi va Xorazm viloyatlarida mart oyida yoingarchilikni kp miqdorda blishi hamda havo haroratini pasayish holatlari kuzatilganida alla parvarishida amalga oshiriladigan agrotexnik tadbirlar byicha quyidagi tavsiyalarga amal qilish kerak.

Respublikada ob-havo seryoin blganida hamda havo xaroratining pasayishi kuzatilganda quyidagi tadbirlarni amalga oshirish zarur.

1. Sizot suvlari chuqur joylashgan, toshloq, qumoq maydonlarda allani navbatdagi azotli oitlar bilan yomgir yoayotgan blishiga qaramasdan, ql kuchida oziqlantirib, suorishni sharbat usulida amalga oshirish natijasida alla maydonida mikro iqlim hosil qilinadi. Bu esa oz navbatida nihollarning qisqa muddatli sovuqqa chidamligini oshiradi.

2. allani barg orqali suspenziya usulida oziqlantirishning osuv davri davomida 3-4 marta amalga oshirilishi ijobiy natija berishi tajribalarda oz isbotini topgan. Bunda, gumin kislotalarga boy, makro va mikro elementlar bilan boyitilgan bio oitlar yordamida oziqlantirish tavsiya etiladi. Bio oit preparatlardan Geo-Gumat 1 l/ga, UzGumi, Gumimaks 0.5 l/ga, Agrozim, Baykal-M, Kristalon yara (NPK) va boshqa biooitlar bilan belgilangan me'yorlarda ishlov berish yaxshi samara beradi.

3. Zamburuli kasalliklar tarqalishining oldini olish hamda kasallik kuzatiladigan maydonlarda qarshi kurash choralarini qllash uchun Davlat kimyo komissiyasi tomonidan ruhsat etilgan quyidagi kimyoviy vositalar bilan ishlov berish tavsiya etiladi. Tarkibida ta'sir etish moddasi Propikanazol 250 g/l + Siprokonazol hamda Tebukonazol 500 g/l blgan preparatlar bilan ishlov berish tavsiya etiladi.

4. allazorlarda eng katta zarar keltiruvchi bir yillik boshoqdoshlar oyilasiga mansub (yovoyi sulı, raygras, tulki dum) begona olarga qarshi havo harorati +17+20 0C blganda, AGRO-PIK 8% em.k. 0,3-0,4 l/ga, ENTOPIK SUPER k.e. 0,15 l/ga, OXIAL PRO 10% EC 1,0 l/ga, PROPIC 24% EC 0,15 l/ga kabi gerbisidlar bilan 200-300 litr ishchi eritma hisobida ishlov berish tavsiya etiladi.

5. allazorlarda eng kp tarqaladigan bir va kp yillik ikki palali begona olarga qarshi havo harorati +17+20 0C blganda, bir yillik ikki pallali begona olarga qarshi AZANSTAR 75 v.d.g. 20 gr/ga FINITO 750 v.d.g. 20 gr/ga, Yevrostar 75% v.d.g. 20 gr/ga, Zarstar v.d.g. 20 gr/ga, Tristar v.d.g. 20 gr/ga, Entostar v.d.g. 20 gr/ga hamda kp yillik ikki pallali begona olarga qarshi Vinstar

Plyus 75% v.r.g. 30 gr/ga, Entostar plyus v.d.g. 30 gr/ga, Zarstar plyus v.d.g. 30 gr/ga. Prostar 75% v.d.g. 30 gr/ga preparatlar bilan 200-300 litr ishchi eritma hisobida ishlov berish tavsiya etiladi.

Qanday urug turlari bor. Erkin changlantirish orqali olingan uruglar. Bu usulda urug olishda maxsus chatishtiruv ishlari amalga oshirilmaydi va bu usul eng arzon hisoblanadi. F1 duragay uruglari. Sun'iy chatishtirish natijasida olingan uruglar. Onalik osimliklar odatda toza tizimlardan tanlanadi. Bunday uruglar oddiy uruglarga nisbatan qimmat hisoblanadi, ammo ular olchamlari va boyi bir xil bolgan kuchli osuvchi osimlik beradi.

Drajelangan uruglar. Tuproq yoki boshqa material bilan qoplangan uruglar. Bunday uruglarni sepish juda qulay, unib chiqqan nihollar ham bir tekis sepilganligi bois kuchli yagonalashga muhtoj bolmaydi. Nam tuproqlarda yaxshi unadi, quruq yoki namligi juda yuqori tuproqlarda ularning unuvchanligi yomonlashadi.

Zararsizlantirilgan uruglar. Sanoat sharoitida qadoqlashdan oldin fungitsidlar bilan yoki bir vaqtning ozida ham fungitsid, ham insektitsid bilan ishlov berilgan uruglar.

Vakuimli qadoqlarga joylangan uruglar. Ichki paketi folgadan bolgan vakuum paketchalarga qadoqlangan uruglar. Bunday uruglarning unuvchanligi oddiy idishlardagiga nisbatan ancha uzoq saqlanadi.

Undirilgan uruglar. Sanoat sharoitida undirilgan va suv shimmaydigan paketlarga qadoqlangan uruglar. Bunday uruglar xarid qilingan zahoti ekilishi lozim.

Ishlatilmagan uruglar. Odatda ekishdan song uruglarning ma'lum bir qismi ortib qoladi. Bu uruglarni ham ekish uchun ishlatish mumkin. Unutmaslik kerakki, deyarli barcha ekinlarning urugi oz unuvchanligini yetarlicha uzoq vaqt saqlaydi.

Shaxsiy bogdan olingan uruglar. Tomorqada pishib yetilgan mevalardan urug olish ancha qiziqarli hisoblanadi, ammo bu kop hollarda yaxshi natija bermaydi, chunki kopgina osimliklar erkin changlanishda ozining navdorlik xususiyatlarini yiqotadi. Loviya va noxat esa bundan mustasno bolib, kopchilik dehqonlar ushbu ekinlarni faqat ozlari olgan uruglardan yetishtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005-y)
2. Maruf Toshqoziyev. Metod i agroximicheskix analizov pochv i rasteniy Sredney Azii. Toshkent. 1977 .
3. Skryabin F. A., Sortoz v sisteme udobreniy xlopchatnika v oroshayemix usloviyax Sredney Azii, T., 1970;
4. Rekomendatsii po primeneniyu udobreniy v respublikax Sredney Azii, T., 1974;
5. Ergash Ziyamuhamedov. Lignin tiykarındađı organikalıq tuginler joqari onim faktori, T, 1978.